

ARCHITECTURE

UDC 72.06

NEW TECHNOLOGIES IN ARCHITECTURAL DESIGN

Saibdulatova A.*International Education Corporation,
Almaty, Republic of Kazakhstan*

УДК 72.06

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Сайбдулатова А.С.*Международная Образовательная Корпорация,
Алматы, Республика Казахстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7788598>*

Abstract

Issues of the article are products and solutions on a base of virtual reality technology, 3D visualisation, using interactive machines graphics and making automatic projecting. Development of technologies increase computers productivity. systems of 3 D visualization. system of Reed back, training etc.

Аннотация

В статье рассматривается вопрос о продуктах и решениях на базе технологии виртуальной реальности. 3D визуализация, использование возможностей интерактивной машинной графики и автоматизации проектирования. Развитие технологий повышает производительность компьютеров, систем трехмерной визуализации, систем обратной связи, тренинга и т.д.

Keywords: modeling, visualization, virtual reality, architectural models.

Ключевые слова: моделирование, визуализация, виртуальная реальность, архитектурные макеты.

Реальное архитектурное проектирование основано на организации жизненного пространства.

Представление о жизненном пространстве у архитекторов складывается из сопоставления зри-

тельных впечатлений. Поэтому очень важно максимально реалистически «видеть» и «присутствовать» разработчикам и потенциальным заказчикам в еще не построенном здании.

Рис. 1 Пример интерактивной графики.

Еще недавно эксперименты по использованию возможностей интерактивной машинной графики и виртуальной реальности напоминали нам опыты алхимиков и были доступны лишь небольшой группе специалистов, преимущественно ученых, которые занимались вопросами автоматизации проектирования, математического моделирования и различными военными технологиями.

Виртуальная реальность – это словосочетание за последние годы достаточно часто появлялось на

страницах прессы и стало весьма привычным для нашего слуха [1]. При этом за этим термином редко стояло понимание внедрения данной технологии. Нужно сказать, что в прессе было достаточно мало статей о конкретном использовании этой технологии в проектировании.

Между тем технологии виртуальной реальности уже многие годы приносят миллионы долларов экономикам в наиболее развитых стран.

С исторической точки зрения Виртуальную реальность можно рассматривать как итог развития интерактивности системы «машина-человек», возможный благодаря развитию технологий повышения производительности компьютеров, систем трехмерной визуализации систем обратной связи, трекинга, и т.д.

Современные технологии виртуальной реальности и 3D визуализации, фактически являются базой для построения новых поколений мультимодальных человеко - компьютерных интерфейсов, которые позволяют создавать тренажеры [рис.2], стимуляторы, интерактивные обучающие виртуальные среды, различные решения для рекламы и маркетинга и т.д.

На определенном этапе пришел новый способ взаимодействия человека и машины. Осуществляя навигацию в мире зрительных образов проектировщик одновременно получает возможность направлять работу компьютерной техники. Новые возможности оборудования позволили нам шагнуть

внутри компьютера, привнося с собой чисто человеческие способности ориентироваться внутри визуальных образов, эмоций, то есть все то, что недоступно неодушевленному компьютеру. Тандем «машина-человек» обрел качественно новые возможности.

Центр виртуального макетирования VE upCenter собрал в себе все последние мировые инновационные достижения в области 3D визуализации и виртуальной реальности. Они существенно раздвигают рамки пространственного моделирования и позволяют выйти на новый уровень интерактивного макетирования в архитектурном проектировании, городском планировании и архитектурном дизайне[2].

Использование VE upCenter позволяет в едином центре сосредоточить все функции по созданию интерактивных виртуальных макетов. Публикации интерактивных виртуальных макетов для широкого круга людей, с помощью технологий 3D интернет и выпуска интерактивных мультимедийных дисков.

Рис.2 Элементы виртуальной реальности.

Использование VE upCenter позволяет в несколько раз снизить трудозатраты и увеличить скорость разработки городского плана застройки, улучшить качество проектирования и существенно снизить затраты на разработку презентационных 3D материалов.

3D upCenter предназначен для:

- маркетинговых и инженерных подразделений строительных компаний;
- служб главного архитектора, комитета по городскому планированию, мэрии;
- девелоперских компаний.

Каковы основные функции 3D upCenter:

- интерактивное виртуальное макетирование городов, районов, зданий и интерьеров в реальном масштабе времени [рис.3-4];
- виртуальная эксплуатация еще не построенного объекта;
- визуализация данных в реальном масштабе времени для экспертных групп городского планирования;
- презентации для инвесторов и лиц, принимающих решение;

Рис.3 Пример пространственного моделирования.

- центр создания интерактивных виртуальных макетов для мультимедиа презентаций и публикаций по технологии 3D-интернет.

Каковы преимущества 3D upCenter:

- реальная экономическая эффективность;
- качественное проектирование за счет объемного реального восприятия информации (восприятие глубины и перспективы)

Рис.4 Пример пространственного моделирования интерьера.

-работа с интерактивными виртуальными макетами, получение опыта эксплуатации сооружения еще на этапе разработки их концепции;

-возможность создания интерактивных архитектурных макетов масштаба города, района, здания или интерьера и последующая их демонстрация на системах виртуальной реальности (3D визуализации), демонстрация на обычных PC (создание CD, DVD), создание 3D сайтов (по технологии 3D интернет);

-простота эксплуатации 3D upCenter, простота работы с ПО Virtools, которое не требует специальных навыков программирования и позволяет команде из 1-4 человек самостоятельно изготавливать интерактивные архитектурные макеты;

-возможность интеграции в существующие аудио-визуальные комплексы;

-возможность демонстрации обычной 2D информации (фото, видео и т.д.), а так же 3D стерео фотографий, 3D стерео видео.

Состав 3D upCenter:

1. Проекционная система виртуальной реальности (3D визуализации) различной конфигурации. Для восприятия объема необходимы специальные очки;

2. графический генератор - мощная специализированная графическая станция, или графический кластер позволяющий с помощью специализированного ПО абсолютно синхронно обрабатывать и выдавать требуемый поток визуальной 3D информации;

3. центр разработки с использованием программного комплекса Virtools Software Suite 4.0 мирового лидера в области 3D - компании Dassault Systemes;

4.необходимый набор программных модулей для создания интерактивных виртуальных макетов и создания интерактивных мультимедийных презентаций;

5.периферия систем виртуальной реальности - набор различных устройств, позволяющих «усилить» степень интерактивности взаимодействия с виртуальным макетом.

В зависимости от конкретных функциональных требований к центру интерактивного виртуального макетирования, существует возможность выбора конфигурации и функциональных возможностей 3D upCenter.

В заключение хочется сказать, что человечество шагает семимильными шагами в сторону оптимизации строительства, а также, в сторону покорения новых вершин в технологиях проектирования.

В стоящее время нельзя точно знать, какие технологии развернутся в ближайшие десять лет, но без сомнений, мы готовы вступить в новую эру оптимизации работы архитекторов и строителей.

Список литературы:

1. Инновации в строительном кластере: барьеры и перспективы. Отчёт инновационного бюро «Эксперт» [Электронный ресурс] / Инновационное бюро Эксперт, 2012 .

2. Никитин В., Чудновский Ю. Основание иного / В. Никитин, Ю. Чудновский. – Киев: Оптимизма, 2011. – 176 с.: ил.

3. Топчий И.В., Калмыкова Н.В., Максимова И.А., Русанова Е.А., Винокурова А.Е. и др. Макетирование. Москва, МАРХИ, 2010.